

Narrativas conflitantes sobre escolas cívico-militares no Amazonas: o aparelhamento ideológico e comunicação de submundo

Conflicting Narratives on Civic-Military Schools in Amazonas: Ideological Apparatus and Underground Communication

Walquimar Borges¹
Renan Albuquerque²
Flávia Busarello³
Isaías dos Santos da Cunha⁴

110

Resumo: O artigo analisa criticamente a implementação e a permanência das escolas cívico-militares (ECIMs) no Estado do Amazonas, mesmo após a revogação do programa federal em 2023. A pesquisa parte do pressuposto de que esse modelo educacional opera como instrumento de aparelhamento ideológico do Estado, sustentado por narrativas conservadoras, comunicação de submundo e estratégias de controle moral e disciplinar. Metodologicamente, trata-se de um estudo qualitativo de natureza crítico-interpretativa, baseado na análise documental de decretos

¹ Mestre em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e atua como Avaliador do Livro Didático no MEC (ciclo 2025-2026). Com formação interdisciplinar, é Bacharel em Direito pela ULBRA, Graduado em Filosofia pela UNIFAHE e Pedagogo pela UFAM. Possui pós-graduação em Psicanálise pela Faculdade Única de Ipatinga e é especialista em Filosofia (UFAM), Coordenação Pedagógica (UFAM) e Gestão Escolar (UEA e FSDB). Professor de carreira da SEDUC/AM, acumula vasta experiência na gestão pública, tendo atuado por sete anos como Diretor Escolar e seis anos como Assessor Pedagógico (CDE06). Sua trajetória docente inclui a passagem como professor assistente no PAFOR (UFAM/UEA) e em cursos de pós-graduação na UNIP, com domínio em Ética, Didática, Legislação e Direitos Humanos.

² Professor Associado III da Universidade Federal do Amazonas e Pesquisador do Instituto de Estudos Avançados (Polo Ribeirão Preto) da Universidade de São Paulo. É Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação da Ufam.

³ Doutora em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com doutorado sanduíche na Universidad de Salamanca (USAL). É Pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ambientes Amazônicos (Nepam), vinculado à Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal do Amazonas (FIC/Ufam) e do Núcleo de Pesquisa Dialética Exclusão/Inclusão Social (Nexin) vinculado à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora na Universidade Regional de Blumenau (FURB) e Unisociosc/Blumenau.

⁴ Graduado em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Literatura pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA/Cesp (2015). Tem experiência na área de Literatura, com ênfase em Língua Portuguesa, além das áreas da Educação, Linguística e Produção Textual. Especialista em Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade de Ciências Wenceslau Braz - FACIBRA (2016). Especialista em Ensino de Língua Portuguesa pela Faculdade de Ciências Administrativas e de Tecnologia - FATEC (2020). Mestre em Ciências da Educação pela Universidade Saint Alcuin Of York Anglican College/Chile.

Recebido em: 03/02/2026

Aprovado em: 22/05/2026

Sistema de Avaliação: Double Blind Review

e leis estaduais, dados educacionais (Ideb e Enem), documentos jurídicos do Ministério Público do Estado do Amazonas, além de reportagens e pesquisas de opinião. O referencial teórico fundamenta-se principalmente em Louis Althusser, para compreender a escola como aparelho ideológico de Estado; Michael Apple, para discutir a modernização conservadora e o uso de métricas de eficiência como justificativa de controle autoritário; e Peter Burke, para interpretar ritos, protocolos e padrões estéticos como mecanismos históricos de poder e produção de ignorância. O debate é aprofundado com contribuições de Spinoza, Bourdieu e Sawaia, especialmente na análise da dupla afetiva medo–esperança e do sofrimento ético-político. Os dados indicam que as ECIMs não apresentam desempenho educacional superior que legitime sua expansão, mas revelam práticas de padronização estética, cerceamento da autonomia discente e violações de direitos fundamentais. Conclui-se que o modelo cívico-militar representa um retrocesso democrático, sendo a atuação do Ministério Público um eixo central de resistência institucional e defesa da educação pública plural e democrática.

Palavras-chave: Escolas cívico-militares. Aparelhamento ideológico. Comunicação de submundo.

Abstract: This article critically examines the implementation and persistence of civic-military schools (ECIMs) in the state of Amazonas, Brazil, even after the federal program was revoked in 2023. The study assumes that this educational model functions as an ideological apparatus of the State, sustained by conservative narratives, underground communication strategies, and mechanisms of moral and disciplinary control. Methodologically, the research adopts a qualitative, critical-interpretative approach, based on documentary analysis of state decrees and laws, educational indicators (Ideb and Enem), legal documents from the Public Prosecutor's Office of Amazonas, as well as journalistic reports and opinion surveys. The theoretical framework draws primarily on Louis Althusser's concept of ideological state apparatuses, Michael Apple's notion of conservative modernization and managerial efficiency discourse, and Peter Burke's cultural history approach to rituals and symbolic power. The analysis is further supported by contributions from Spinoza, Bourdieu, and Sawaia, particularly regarding the affective dynamics of fear and hope and the production of ethical-political suffering. The findings indicate that civic-military schools do not demonstrate superior educational performance to justify their expansion, while revealing practices of aesthetic standardization, restriction of student autonomy, and violations of fundamental rights. The article concludes that the civic-military model constitutes a democratic setback, highlighting the role of the Public Prosecutor's Office as a key institutional actor in defending pluralism, democratic governance, and the right to public education.

Keywords: Civic-military schools. Ideological apparatus. Underground communication.

1 Contexto do problema

Escolas cívico-militares (ECIMs) emergiram fortemente no cenário brasileiro da educação no início do ano de 2019, após eleição do presidente Jair Bolsonaro, político de extrema direita, não apenas segundo alternativa de gestão administrativa, mas como ambicioso projeto de reengenharia social fundado em ideologias conservadoras (Albuquerque *et al.*, 2024). Originalmente apoiadas em âmbito nacional pelo Decreto Federal nº 10.004/2019,

instituições que abrigaram a proposta das ECIMs na esfera do país tornaram-se pilares de uma política pública que anunciava reestruturação do sistema de educação sob óticas de disciplina e autoridade.

A perspectiva era refutar o fracasso escolar de alunos a partir de modelo unilateral (Faria *et al.*, 2024), pautado por estratégias didáticas consolidadas não via conselhos educacionais democráticos, diversos e inclusivos, mas sim a partir de sistemas de ensino não raro de cunho arbitrário, discutíveis e controversos (Alves; Albuquerque, 2024). Um suposto combate à ideia de ideologia de gênero, disseminada por *fake news* nas eleições majoritárias de 2018 no Brasil, também potencializou de maneira definitiva a adoção de ECIMs em termos gerais (Santos; Albuquerque, 2023).

Entretanto, após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 e a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, que contou com apoio de membros das Forças Armadas (FAA), do Ministério da Defesa, do Ministério da Justiça, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e da Polícia Federal, além do próprio ex-presidente da República, a criação de escolas cívico-militares em termos de lei foi descontinuada pelo campo progressista, que saiu vencedor do pleito (Vivas; Yamaguti; Sato, 2026).

A revogação do programa federal, portanto, enquanto política pública orientada para a desmilitarização de escolas, foi planejada para ocorrer em todo o Brasil pelo Decreto nº 11.611/2023 (Bairon *et al.*, 2021). Entretanto, o Estado do Amazonas foi um dos territórios onde houve resistência institucional e apoio político em defesa da manutenção das ECIMs. O governador Wilson Lima, filiado ao partido União Brasil e declarado apoiador de Bolsonaro, por meio do Decreto nº 49.042, de 26/02/2024, estabeleceu ordenamento legislativo e jurídico necessário para ações de escolas cívico-militares na capital e todos os municípios, em tratado de continuidade legal das ECIMs.

A discordância política ante a sistemática proposta pelo Ministério da Educação do presidente Lula da Silva foi materializada pelo Decreto Estadual nº 49.042/2024 e, posteriormente, pela Lei Estadual nº 7.724/2025 (ALE/AM, 2025). Aconteceu uma espécie de blindagem do modelo educacional amazonense diante da política pública nacional de desmilitarização escolar. A partir de maio de 2025, o Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares (Pecim) do Amazonas foi instituído. Deu-se continuidade para a trajetória de criação de ECIMs iniciada em 2019 e paralisada em 2023.

O Pecim afirmava incorporar “a disciplina e os padrões de excelência do modelo militar em seis instituições da rede pública estadual” (Seduc, 2025, p./única). “Cerca de 4.689 mil

estudantes estarão atendidos [em 2026]. [...] O programa estadual prevê o trabalho colaborativo entre profissionais da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e militares da reserva. Entre objetivos do projeto, está o de promover valores cívicos, patrióticos e éticos, utilizando instrumentos de ensino do civismo, respeito às leis, família e deveres do cidadão” (Id., *op. cit.*).

A ação política de apoio às ECIMs foi imposta de encontro a resultados de Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e à revelia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que apontam os centros educacionais cívico-militares não como escolas de excelência, mas sim de qualidade mediana em termos gerais. Por exemplo, das 20 instituições mais bem ranqueadas atualmente em todo o Amazonas, de acordo com avaliações condizentes ao ano de 2023, apenas uma é militarizada (Portal Melhor Escola, 2026).

Considerando o cenário incomum, o artigo propôs reflexão sobre como a militarização escolar tende a desafiar pilares da redemocratização brasileira e do resguardo às instituições desde a tentativa de golpe de 2023. Nossa hipótese é que o aparato estatal, neste contexto, foi instrumentalizado para escamotear a pluralidade de pensamento e a diversidade cultural em favor de ordem autoritária e uniformizadora (Sader *et al.*, 2023), pleiteada pela comunicação de submundo.

Almejamos desvelar até que ponto a estrutura pública de ensino do Amazonas está a ser capturada a partir de um decreto estadual para servir a projeto que substitui a autonomia pedagógica em favor de obediência hierárquica, ferindo direitos fundamentais à educação democrática. Tomamos como pressuposto que, nessa esfera de conflito, a atuação do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP/AM) revelou-se como principal eixo de resistência e defesa da ordem constitucional.

Provocado por denúncias de abusos e irregularidades, o *Parquet* do órgão instaurou o Inquérito Civil n.º 06.2023.00000369-4, culminando no ajuizamento de uma ação civil pública contra o próprio Estado. Para os fins deste artigo, assumimos que a referida petição inicial e o despacho n.º 0706/2025/59-PRODHED não são peças jurídicas desconexas da realidade, mas documentos elucidadores que fornecem base factual e probatória do complexo litígio aqui discutido.

No que segue, ponderamos por hipótese que fatos apurados e comprovados pelo Ministério Público funcionam como evidências concretas do que se denomina de violência institucional, fundamentando críticas teóricas à luz de Althusser (1985), Apple (1989) e Burke

(2005). O trabalho é ancorado na interseção entre o rigor acadêmico e a realidade fática processual para denunciar o retrocesso democrático no ensino amazonense na atualidade.

2 Enfoque teórico

2.1 Aparelhamento ideológico e comunicação de submundo

Louis Althusser, em obra seminal, afirma que instituições escolares funcionam como aparelho ideológico de Estados dominantes em formações sociais capitalistas consolidadas tardiamente (Jameson, 1996), como é o caso do Brasil, país membro dos Brics e detentor da 11ª economia mundial. Somos nação recém saída do mapa da fome. Nos últimos 30 meses 17, 5 milhões de pessoas deixaram o estatuto da pobreza extrema a partir de uma economia que retomou sua pujança e acaba por ser marcada pelos menores índices de desemprego registrados desde 2012 (Agência PT, 2025, p.única).

Para Althusser (1985), a sobrevivência de um sistema de alta magnitude, como no caso brasileiro, com suas potencialidades e fragilidades, não depende apenas da repressão física, mas da intenção do governo em moldar consciências de modo que se estabeleçam como subservientes. “[...] Nenhum aparelho de Estado pode subsistir duradouramente se não exercer simultaneamente sua hegemonia sobre e nos aparelhos ideológicos de Estado” (Id., *op. cit.*, p. 65).

Na esfera do Amazonas, maior ente da federação brasileira, a institucionalização de escolas militarizadas via decretos unilaterais, situados à margem do debate legislativo e principalmente da vontade popular, revela estratégia de tentativa de captura institucional para converter espaços pedagógicos plurais em centros de difusão de uma visão de mundo conservadora e unidirecional. Essa captura se dá por meio da comunicação de submundo, pautada no pânico moral e no espalhamento de fake news (Albuquerque *et al.*, 2024).

“A comunicação de submundo parece enredar-se, conceitualmente, no arco da constituição de campanhas que incentivam desinformação, contrainformação, rumores e boatos a se tornarem potentes instrumentos de governamentalidade e biopolítica para extremistas” (Id., *op. cit.*, p. 4). É comunicação que produz afetos tristes (Spinoza, 2013) e estes geram instabilidades no tecido social a partir de dinâmica peculiar que mantém corpos imersos na servidão (Spinoza, 2014).

A eficácia desse aparelhamento reside no fato de que a ideologia não é conjunto abstrato de ideias, mas instância que possui tónus pragmático, manifestando-se em ritos, práticas e

regulamentos disciplinares em escolas. Ao submeter o corpo discente a atos conjunturais de caserna, por suposto o Estado opera o que Althusser denomina reprodução da submissão. Segundo o filósofo, a escola não se exime de mediar conhecimentos, mas agora de forma que assegure uma sujeição à ideologia dominante ou o domínio de sua prática por atributos políticos e particulares.

“Todos os agentes da produção, da exploração e da repressão devem estar de um modo ou de outro imbuídos desta ideologia para cumprirem conscientemente sua tarefa” (Althusser, 1985, p. 71). Nesse sentido, a escola cívico-militar administra uma dupla função ideológica. De um lado, realiza treinamento de futuros trabalhadores para a obediência cega e o respeito à ordem vertical. De outro, constitui-se de agentes repressores pagos pela administração pública a dominarem ferramentas de comando e vigilância. São duas pontas de uma mesma vertente burocrática dominadora.

Althusser (1985, p. 78) é enfático ao afirmar que esse modelo de escola ensina “regras de bom comportamento, isto é, da atitude que deve ser observada por todo agente da divisão do trabalho, segundo o posto que lhe está destinado”. A nosso ver, em função da afirmativa, a reprodução da submissão segundo o modelo amazonense parece ser dinâmica pela qual o sistema educacional naturaliza hierarquias sociais a partir da disseminação de pânico moral, ou seja, do medo de perder privilégios orientados por ideias supremacistas de Deus, pátria, família e liberdade (Stanley, 2018).

O objetivo é garantir que estudantes incorporem regras de comportamento condizentes com a exploração do sistema das ECIMs, transformando o civismo em servidão voluntária. Como bem observa a petição inicial do MP/AM, ocorre desvirtuamento da cidadania, ou seja, um vício ontológico: discentes deixam de ser sujeitos de direitos, com autonomia e capacidade crítica, para atenderem como indivíduos subordinados a uma estrutura de comando. Essa transição é o que podemos enfatizar como “interpelação do indivíduo em sujeito” (Althusser, 1985, p. 89).

A ideologia, assim sendo, aborda jovens estudantes por meio de barganhas antiéticas relacionadas a fardamento militar, insígnias, bandeiras, ordem unida, hinos e promoções por mérito cívico etc. São, em resumo, micropoderes de referendo e punição que conquistam alunos dentro de circunstâncias de hierarquia e silenciamentos decorrentes de denunciados achaques educacionais com vínculos políticos. Com isso, o Estado faz com que discentes acreditem que seu sucesso escolar depende da submissão a uma autoridade de fundo autocrática.

Ao fim do processo, a escola cívico-militar cumpre sua função primordial como instituição alienante, de verve tirânica, garantindo que relações de poder de ordem dominial, etnocêntrica e colonialista ocorram sem fricções, silenciando a diversidade e o dissenso em nome de um sistema artificialmente imposto como verdade salvacionista. A imposição do medo, assim sendo, está concretizada em dispositivos apoiados em uma moralidade anunciada.

2.2 Medo e esperança nas escolas cívico-militares

Em reportagem publicada pela BBC News Brasil sobre a realidade do Paraná, um dos Estados mais conservadores do Brasil, escolas cívico-militares têm sido procuradas por famílias que buscam a disciplinarização dos filhos. O jornalista Luiz Fernando Toledo descreve que essas instituições operam por meio de sistemas de recompensa e punição, além de estabelecerem restrições quanto a cortes de cabelo e uso de maquiagem, entre demais aspectos da aparência pessoal de estudantes. Na entrevista, realizada com membros da comunidade escolar, evidencia-se que muitos pais recorrem às ECMIs com o objetivo de formar “cidadãos de bem”.

No Amazonas, cuja sociedade da capital Manaus é majoritariamente conservadora, o modelo tende a ser similar ao observado no comparativo aos paranaenses. Pesquisa de levantamento do fim do ano passado no Estado (Perspectiva Mercado e Opinião, 2025) indicou que 46% dos entrevistados assumiram que continuam a apoiar Bolsonaro ainda que esteja inelegível ou alguém indicado por ele, incluindo *outsiders* políticos (influencers, empresários, jogadores de futebol etc.). Para a reeleição de Lula, 18% se declaram a favor do petista ou alguém por ele apoiado. Outros 36% assumiram, à época, não votar em candidatos apoiados por Lula ou Bolsonaro, fazendo equiparação controversa sobre uma suposta polarização entre ambos (Santana, 2025).

Com isso, significa que ECMIs no Amazonas são imaginadas pela população como centros que precisam assumir função que ultrapassa a educação formal, configurando-se como expectativa de parte das famílias para um tipo de manejo disciplinar dos/as filhos/as, ancorado no medo de que jovens não correspondam a padrões moralmente valorizados de conduta pelos próprios pais. É um medo autorreferenciado, que nasce nos tutores e passa a ser transferido aos infantes, conforme Spinoza (2013), que explica ser esse medo decorrente de flutuação de ânimo a envolver a esperança.

No caso em discussão, a segurança moral disseminada como foco de ensino das ECMIs no Amazonas opera na medida exata desse medo, porque gera esperança. Assim, em termos

gerais, nosso foco teórico recai sobre essa dupla afetiva (medo-esperança), pois ela sustenta a aceitação social incontestada das escolas cívico-militares. Descrevemos o suposto com base em Spinoza (2014), para quem indivíduos são *conatus*, ou seja, potências (Campos, 2008) que agem a partir de estimulação, esforçando-se para atender a expectativas.

Considerando, pois, que medo e esperança são afetos indissociáveis, pois o primeiro alimenta o segundo e vice-versa, a oscilação provocada por flutuação de ânimo gera variações entre esses dois afetos. Tratamos aqui de um balanço de afetos que impacta os pais, deixando-os em estado de vigília, especialmente em face da preocupação com a escolarização e a educação dos filhos. E os próprios filhos, por sua vez, passam a se cobrar a partir da premissa de que necessitam atender a anseios morais da família.

Adornada a essa perspectiva, temos a problemática das *fake news*, que serve de esteio ao constructo do pânico moral enquanto mecanismo de disseminação informacional enganosa na era da pós-verdade. A ideia de pós-verdade, nesse caso, é usada como expressão que define circunstâncias em que fatos influenciam menos a opinião pública do que emoções ou crenças pessoais (Siebert; Pereira, 2020). Nessa esfera, interessa recordar que o ápice do problema da militarização do ensino dá-se em 2018, quando o debate público foi marcado pelo surgimento, a partir de *fake news* disparadas em massa, dos termos “ideologia de gênero” e “doutrinação”.

A narrativa criou um clima de vigilância em relação a conteúdos mediados e ensinados em escolas em geral, forjando ECMIs como fontes de esperança ante o medo. Essas *fake news*, ao alimentarem a dupla afetiva medo-esperança, intensificaram na prática a vigilância de famílias em relação a filhos (Busarello; Dos Santos; Prada, 2023). Foram notícias falsas que funcionaram como tempestades semióticas e apareceram tais e quais conjuntos de desinformação e contrainformação, a desestabilizar sociabilidades envolvendo política e economia nas escolas, com fortes implicações no debate sobre questões de gênero em ambientes escolares.

Diante do medo criado pela dimensão da pós-verdade, escolas cívico-militares emergiram como horizontes de esperança. Entretanto, não se pode afirmar que todos os estudantes amazonense concordaram ou se adaptaram ao ambiente dessas escolas. Muitos tenderam a vivenciar sofrimentos psíquicos dentro desses espaços em função da forma como ECMIs funcionavam. Bader Sawaia (2023, p. 8) explica essa variável humana, demonstrando o caráter político da trama afetiva descrita.

[...] se para Hobbes o medo leva ao fortalecimento do Estado, para Spinoza tanto mantém a tirania quanto a abala. Segundo o filósofo, há o medo-paralisador, que favorece a servidão, e o medo-ação, que mesmo causando sofrimento estimula a luta pelo

fortalecimento da autonomia. Daí a política dos afetos defendida pelo autoritarismo visar a expansão do medo-paralisador, para sustentar seu poder, pois se reconhece como carente de potência (Id., *op. cit.*).

Mesmo após a revogação do programa pelo Governo Federal em 2023, no Amazonas ECMIs continuaram se ampliando e sendo procuradas por tutores. A esperança depositada nesses espaços dominiais militarizados, que afirmam desde sempre formar estudantes como cidadãos de bem, continuou a dominar muitas famílias, mantendo pais e alunos no medo-paralisador (Id., *op. cit.*). Para Spinoza (2013) esse medo faz com que indivíduos lutem pela sua servidão, acreditando que o fazem pela sua salvação. A busca pelas escolas cívico-militares, portanto, foi sustentada no Estado pela esperança de uma ordem moral e disciplinadora.

Embora a funcionar como medo autorreferenciado, produzido e mantido por arranjos de pós-verdade, coube dentro de um imaginário de obediência e controle, reforçando a servidão sob o signo do bem comum. Uma servidão, interessa pontuar, agnotológica, construída pela produção política da ignorância (Proctor; Schiebinger, 2008).

3. Discussão

3.1 Eficiência técnica e controle moral no Amazonas

O cenário educacional amazonense se configura no presente como laboratório privilegiado para atividades projetadas segundo perspectiva de uma “modernização [neo]conservadora”, termo cunhado por Michael Apple para descrever coalizões de forças que buscam reconfigurar a escola pública. É um movimento não monolítico, mas que conta com alianças financiadoras (Apple, 2003, p. 45). “É projeto que busca, ao mesmo tempo, modernizar a economia para torná-la competitiva e restaurar valores culturais tradicionais, muitas vezes baseados em visão nostálgica de passado, ordem e autoridade” (Ib., *op. cit.*).

No Amazonas, tensões se manifestaram na estratégia da Seduc/AM de defender escolas cívico-militares como ativos indispensáveis da educação. Foi utilizada retórica neoliberal da eficiência focada em métricas e as escolas cívico-militares passaram a ser apresentadas como solução gerencial ao baixo desempenho do Estado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador do governo federal para medir a qualidade do ensino em escolas públicas. O último levantamento de 2023 declara a nota do Brasil sendo 6,0 nos anos iniciais, 5,0 nos anos finais do Ensino Fundamental e 4,3 no Ensino Médio.

O Ideb do Amazonas em 2023, que consta do resultado nacional mais recente, mostrou progresso em todas as etapas, avançando no pós-pandemia e superando metas estaduais, todavia ainda se situa aquém da média brasileira, especialmente no Ensino Médio. Nos anos iniciais (1º

a 5º ano), ficou em 5,7, acima da meta de 5,4, superando a média da região, mas abaixo da nacional de 6,0. Nos anos finais (6º a 9º ano), foi atingida meta de 4,8, crescendo ante 2021. No Ensino Médio, escolas em geral chegaram a 3,8, abaixo da média do Brasil de 4,3. Portanto, o cenário estadual, em termos equiparados, é de atenção.

Existe a necessidade de adequação a índices pactuados por indicações federativas, por certo, mas não a qualquer custo, por operacionalização definitiva das ECMIs. É preciso entender que se “o papel da educação é reduzido a servir a interesses econômicos e à produção de capital humano” (Apple, 1989, p. 32), dado que o sucesso educativo é acachapado em números, ignoram-se desigualdades estruturais. Assoma-se ao disposto o componente conservador das escolas cívico-militares, que força a imposição de controle sobre mente e corpo de estudantes.

Desta feita, ECMIs acabam por tensionar atividades de desconfiança e desconforto em relação a professores e à independência das escolas, ao ponto em que “[...] a autonomia docente é vista como ameaça à qualidade e aos valores que grupos dominantes desejam restaurar” (Apple, 2003, p. 57). E para além do debate sobre questões sociais, a gestão democrática, princípio ativo da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e da *Constituição Cidadã* de 1988, não raro se pulveriza diante do estabelecimento de padrões mensuráveis sem a consideração de complexidades sociais existentes e de um tipo de disciplina exigida.

São sistemáticas que forçam rupturas no eixo das liberdades individuais e, no Amazonas, têm suscitado contornos relacionados a ações de privatização ideológica quando condicionam, por exemplo, a matrícula de alunos em escolas cívico-militares à assinatura comunicada de um “Termo de Responsabilidade”. Este TR é padronizado e requerido pela sede das Forças Armadas em Brasília/DF, onde se localiza o Setor Militar Urbano (SMU), área que concentra diversas organizações militares, como o Quartel-General do Exército (Forte Caxias), o Comando da Marinha e o Comando da Força Aérea Brasileira (FAB).

Nesse termo, pais e/ou responsáveis por discentes são obrigados a seguir regras estéticas e políticas estipuladas somente para uso em ECMIs, como corte de cabelo específico, asseio específico e vestes de uniformes, além do silenciamento ante temáticas consideradas “ideologias de gênero” ou “esquerdistas”. A prática transforma o direito à educação cidadã e heterogênea em uma escolha de mercado deturpada, baseada no fato de que escolas cívico-militares incitam que “[...] o Estado se retire da sua responsabilidade de garantir espaço de pluralismo para se tornar agente que impõe visão única de mundo através de mecanismos de pressão e exclusão” (Apple, 1989, p. 114).

Em última análise, a adoção no Amazonas do modelo ECIMs não busca uma modernização pedagógica em tom de liberdade, mas sim algo de restauração da hegemonia do autoritarismo no ensino. Ao utilizar a máquina pública para punir dissidências estéticas e comportamentais, como se dá quando ocorre a transferência compulsória de alunos, o Estado do Amazonas valida a tese de que “a educação é o local onde a política cultural é mais visível, onde o que conta como conhecimento e comportamento legítimo é definido pelo poder” (Apple, 2003, p. 28).

O modelo das ECIMs oculta, portanto, a erosão da cidadania ativa, como situou em documento o Ministério Público do Estado do Amazonas.

3.2 Ritos e protocolos invasivos

A imposição de padrões estéticos em escolas cívico-militares do Amazonas, que abrange desde a proibição de adornos até a adoção de ritos de continência, encontra explicação na história cultural de Peter Burke (2005). O debate, nesse contexto, admite o fato de que práticas cotidianas não são neutras ou meras formalidades acessórias, mas sim “instrumentos de construção de identidades sociais e de demarcação de poder” (Id., *op. cit.*, p. 78). Ao impor regras para o uso do corpo no cotidiano escolar via protocolos de aquartelamento, o Estado utiliza a cultura como ferramenta subjetiva para constituir mentes dóceis e programáveis.

Em ECIMs do Amazonas, a petição inicial do MP/AM denuncia justamente essa “militarização da estética estudantil”, classificada na comunicação oficial do órgão como violação direta ao direito à personalidade. Por interpretação, tomamos o sentido da narrativa do Ministério Público para salientar que a cultura é moldada por representações e práticas, o que significa dizer o seguinte: ao impor estilo militar sobre jovens civis, o governo pratica o que supomos como exigência político-ideológica, construindo tempestades semióticas duradouras para incentivar o conservadorismo.

“[...] Padrões servem para expressar coesão social, mas também para reforçar a hierarquia e a exclusão daqueles que não se ajustam ao estabelecido” (Burke, 2005, p. 102). O apagamento de subjetividades e singularidades em comportamentos e linguagens escolares, portanto, não é efeito colateral da disciplinarização do ensino, mas objetivo central das ECIMs. Ao suprimir identidades, que são em suma singularidades plurais, por um retrato invasivo de política pública, de visão unilateral e uniforme, ritos operam sob o signo do autoritarismo e do sofrimento ético-político (Sawaia; Albuquerque; Busarello, 2023).

Aprofundando a análise, emerge o conceito de “ignorância intencional”, explorado por Burke ao discutir a história social do conhecimento e as funções da comunicação social para disseminar fatos e fenômenos. O autor sugere que o controle sobre o que é ensinado é indissociável do controle sobre o que deve ser esquecido ou ignorado. No contexto amazonense, o suporte do Estado serve para canalizar o aprendizado apenas a fins tecnicamente controláveis, focados na ordem, no comando e no desempenho métrico, enquanto se mantém o “não-saber” sobre as raízes históricas da dominação social e os direitos civis garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“[...] O conhecimento é frequentemente utilizado como uma forma de poder, mas o silêncio e a ignorância são ferramentas igualmente eficazes para a manutenção do *status quo*” (Burke, 2003, p. 154). Ao substituir pensamento crítico e autonomia estética por ritos de obediência, ECIMs comunicam dia após dia uma espécie de cegueira cívica pautada por sofrimento ético-político. Um sofrimento que é sintoma da imposição de padrão militar que admite um mundo sem pluralismos, a partir do qual a uniformidade é uma virtude patriótica a ser admitida e disseminada no cotidiano.

A contenda jurídica mediada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra normas estéticas e políticas de ECIMs é, por certo, ato de resistência pela preservação da cidadania multidiversa e do direito à diferença em escolas situadas no maior território federativo da Amazônia brasileira. Ao intervir contra a padronização compulsória, o caminho da judicialização ensaia impedir que escolas cívico-militares se tornem instituições de fabricação de servidão voluntária a partir de indivíduos despojados de sua própria história e identidade, que replicam comunicabilidades de forma viciosa, acrílica.

A decisão do MP/AM de ajuizar ação civil pública representa o zênite jurídico da luta democrática contra o autoritarismo administrativo que tenta a conversão de parte da escola pública do Amazonas em QG ideológico. O documento do Ministério Público é enfático ao apontar que “[...] a militarização da estética estudantil não tem comprovação pedagógica e viola o direito à personalidade” (ACP-MP/AM, 2025, p./única). Essa peça do direito processual pode ser compreendida como contra-hegemônica. Paralelamente ao MP/AM, o Ministério Público Federal (MPF/AM) também se posicionou em desfavor às regras rígidas de padrão estético.

MP/AM e MPF/AM somaram esforços diante de restrições de acesso a informações por escolas cívico-militares e, junto ao Comando da Polícia Militar, alguns questionamentos foram encaminhados, tais como o que ocorreu em 1º de dezembro de 2025, quando dois registros do Diário Oficial do Ministério Público do Estado deram conta de possíveis irregularidades

envolvendo unidades do Colégio Militar de Manaus. No despacho nº 0114/2025/59ªPRODHEd, é mencionada a Escola Estadual Coronel Pedro Câmara (CMPM VIII), denunciada por presumida cobrança irregular de mensalidades, além de reclamações sobre autoritarismo. O nº 0115/2025/59ªPRODHEd questiona o processo seletivo do Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas (CMPM) para o ingresso no 6º ano do Ensino Fundamental de 2025 e 2026. São alegadas hipotéticas faltas de transparência e imposição de exigências não previstas em edital, além da ausência de confirmação das inscrições e indeferimento de candidaturas sem possibilidade de recurso (MPAM, 2025).

Às vésperas do início do ano letivo, o MP/AM se reuniu com gestores de colégios da Polícia Militar do Amazonas para discutir tópicos relacionados a esses dois pontos distintos, considerando melhorias no ensino das instituições. O encontro foi conduzido da 55ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa dos Direitos Humanos à Educação (Prodhed), em Manaus/AM. De modo amplo, a reunião tomou a contento o que rege a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quando se estabelecem dois modelos de escolas no país, a escola pública básica (artigo 4º, da Lei nº 9.394/96) e a escola militar (artigo 83, da Lei nº 9.394/96). Não existem, no modelo de educação, escolas cívico-militares, além do que compete à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, segundo art. 22, inciso XXIV, CF/88 (Pelicioli, 2025).

3.3 Judicializar e combater a comunicação de submundo

A edição de leis e atos normativos contra a judicialização e em favor de escolas cívico-militares atua, primordialmente, como ferramenta de imposição de vontades ideológicas. É o que demonstra tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF) das ações diretas de inconstitucionalidade sobre o tema. São elas a ADI nº 7.682-RS e ADI nº 6.791-PR, cujo relator é o ministro Dias Toffoli, e a ADI nº 7.662-SP e ADI nº 7.675-SP, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ou seja, projetos de modernização conservadora por todo o Brasil, com destaque para o Amazonas, utilizam mecanismos burocráticos para contornar a participação democrática.

“O Estado busca, através de pressões administrativas e decretos, silenciar o debate público para implementar reformas que beneficiam apenas uma parcela hegemônica” (Apple, 2003, p. 89). A afirmativa se aplica por exato no cenário amazonense. A judicialização, portanto, reestabelece o que Althusser (1985) chamaria de limite ao poder soberano e, com isso,

engendra a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais referentes a diretrizes e bases da educação nacional.

Interpretando o destaque, temos que, no Amazonas, o uso de decretos para transformar escolas em entidades cívico-militarizadas potencialmente viola o princípio da legalidade administrativa (Art. 37, caput, CF/88), que exige da administração pública atuação sob o estrito comando de leis aprovadas pelo Legislativo. É uma violação estimada que força com que o Amazonas passe a dispor de aparelho ideológico conservador, do tipo escolar, em função de sua vontade de momento, ignorando estatutos democráticos.

“[...] Cria-se a confusão entre o conceito das escolas militares e das cívico-militares, por meio da desinformação, e constrói-se a ideia para a população de que os policiais militares armados dentro das escolas acabarão com a violência escolar” (Pelicioli, 2025, p./única). Ademais, trações ideológicas e vontades políticas unilaterais concorrem para a desproteção da integridade biopsicossocial de estudantes, impedindo que se notifiquem relatos de abuso de autoridade e violência institucional, como os ocorridos na E.E. Ernesto Pinho Filho, situada na maior capital urbana do bioma Amazônia.

Em Manaus, sinalizamos por necessidade, os relatos são reveladores de algo próximo a uma disciplina ditatorial ou o que o valha, então imposta a civis, degenerando em constrangimento e trauma a escolares. Na metrópole, o conceito de servidão voluntária parece ser notado no campo da violência simbólica (Bourdieu, 2007), porque é invisível e aceita tacitamente como ideal de progresso, tornando-se o autoritarismo uma peça central de ação (Bader; Albuquerque; Busarello, 2023).

Ao suscitar intervenções no imbróglio, o MP/AM resgata a definição de estudante como sujeito de direitos em formação, conforme preconiza o ECA. A resistência jurídica combate a subjetivação pela obediência, dinâmica pela qual o Estado do Amazonas tenta anular a autonomia de jovens. Conforme argumenta Burke (2005, p. 112), “o corpo é o primeiro local de exercício do poder político. Controlar a estética, o movimento e o silêncio do corpo é a forma mais eficaz de colonizar a mente”. Em suma, a judicialização das ECIMs é um fomento à democracia porque obriga cidadãos amazonenses a confrontarem dispositivos ideológicos com o pluralismo de ideias e a autonomia pedagógica, pautados no artigo 15 da LDB.

Como aponta a petição inicial, de 2025, a transferência compulsória de discentes que não aceitam estar expostos a regras militares, a saber em sucinto, fere o direito de acesso a escolas próximas a residências de alunos. Com isso, se judicializar é denunciar a privatização do bem público concorrente a moralidades que citam Deus, Pátria, família e liberdade, também

se pode entender como ação de lembrança ao governo do Amazonas que, em uma democracia, escolas não pertencem a partidos ou corporações militares, mas sim à sociedade em sua diversidade.

A ação civil pública do MP/AM, com apoio de efeito do MPF/AM, torna-se, precisamente, instrumento que questiona silenciamentos e apagamentos como regras no sistema educacional cívico-militar amazonense. Pela ação civil, ECIMs passam a ser debatidas não só como unidades de ensino, mas também como arenas centrais de tessitura ideológica que redefine fronteiras entre Estado e indivíduo. O *Parquet* sugere que atuar no preparo para o exercício da cidadania e qualificando-a ao trabalho são tarefas que exigem autonomia, e não submissão, bem como inclusão, e não segregação.

Judicializar também significa combater a desinformação como epidemia nacional ou infodemia (Eysenbach, 2002), fruto de modelos de negócios que se valem da necessidade de reconfiguração de poderes políticos. Para a extrema direita e para o capitalismo de plataforma, tomar decisões por efeitos de cliques, por entropia informacional e institucional, eram, em suma, cenários de oportunidades. Desde então, a produção de bombas de mentiras em rede e a falta de consciência da realidade como estratégia sociopolítica, como nos mostra Empoli (2020), em *Os engenheiros do caos*, é real e está a adoecer o Brasil.

Um adoecimento causado no Amazonas na cena escolar, onde crises foram princípios que permearam comunicações com impactos catastróficos em atos públicos de governo, sendo capazes de erodir o bem-viver (Acosta, 2016). Acabou sendo essa, é bom que se pontue, uma erosão relacionada a preconceitos estruturantes (xenofobia, homofobia, misoginia e racismo) e posições neofascistas (deus, pátria, família e liberdade) dentro de ECIMs, que alimentaram discursos de produção de ignorância e trouxeram à tona na sociedade um tipo de pânico moral baseado no que há de pior da herança judaico-cristã neopentecostal e no violento colonialismo à brasileira (Sader *et al.*, 2023).

Falamos aqui de uma ansiedade generalizada que se apoia em afirmativas historicamente excludentes e de cunho supremacista, com doses de sectarismo religioso e ânsia militar, o que criou um cenário perfeito para governos fisiologistas e candidatos aventureiros armarem uma grande bancada desde o início de 2019 na Assembleia do Amazonas e na Câmara de Vereadores de Manaus, como se nota, e se manterem bradando por pautas da extrema direita, que negam direitos humanos básicos.

A comunicação de submundo é instrumento da engrenagem política de produção de ignorância (agnotologia) e seu subproduto é a pós-verdade. Esse tipo de discurso sedimenta um

lugar e uma comunidade para políticos que exploram temas conspiratórios. Tais temas, a nosso ver, no Amazonas hoje se espriam tanto no conservadorismo moderado quanto no liberal, dando margem a mentes intelectualmente limítrofes, cientificamente inaptas, ideologicamente totalitárias, religiosamente obscurantistas e eticamente perversas (Ib., *op. cit.*).

4. Conclusão

Concluimos que a implementação do modelo das ECIMs revela uma série de incongruências que comprometem a essência da formação humana. Sob o pretexto de segurança moral e eficiência métrica, o que se observa é um molde de cerceamento do pluralismo de ideias em função da imposição de uma padronização que asfixia a subjetividade discente, transformando espaço que deveria ser de descoberta em ambiente de vigilância e repressão.

A incongruência do projeto com a gestão democrática e com as leis positivadas no Brasil é flagrante. Ao adotar ritos de caserna e hierarquias militares no ensino civil, o Estado do Amazonas entra em rota de colisão com a Constituição Federal de 1988 e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. São arcabouços legais que preconizam o pluralismo de concepções pedagógicas e o respeito à liberdade. A imposição de “Termos de Responsabilidade” e a ameaça de transferência compulsória para alunos que não se moldam à estética militar violam diretamente o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Se o ECA assegura a jovens a condição de sujeitos de direitos em formação, e não de subordinados às ordens de um comando de polícia, concluimos ainda que o constructo teórico mobilizado no *paper* para defender essa ideia ofereceu possibilidade de desvelo às engrenagens do projeto conservador amazonense. Althusser permitiu enxergar a escola militarizada como aparelho ideológico, operando a reprodução da submissão e garantindo que hierarquias sociais sejam internalizadas. Apple expôs a perversidade da modernização conservadora, que utiliza resultados numéricos do IDEB para justificar controle autoritário e excludente. Burke salientou a função política via ritos e símbolos, demonstrando que a imposição de padrões é forma de violência que afasta estudantes da consciência de seus direitos civis.

Baseando-se em reflexões e críticas operacionalizadas no artigo, compreendemos que a opção por escolas cívico-militares não se sustenta em ampliação da autonomia, mas na armadilha de afetos fundada no medo e na esperança. Trata-se do que Spinoza enumerou como “superstição”, a ser alimentada por desinformação e contrainformação, ancorando-se em protótipos de segurança e moralidade. Assim, a noção de disciplina e controle do espaço escolar

aparece como resposta a moralidades decorrentes da gestão das *fake news*, operando pela naturalização da vigilância como forma de educação e desenvolvimento de cidadãos de bem.

Nesse cenário de erosão democrática, papéis do Ministério Público do Estado do Amazonas e do Ministério Público Federal do Amazonas emergem como pilares de defesa da ordem jurídica. Através do ajuizamento da ação civil pública, o *Parquet* do MP/AM atua não apenas como fiscal, mas como agente de fomento à democracia ornado pela dimensão legal. A resistência apresentada por MP/AM e MPF/AM contra decretos unilaterais do Executivo pode ser um basta ao autoritarismo administrativo. É a reafirmação de que o direito fundamental à educação não pode ser negociado em troca de uma ordem artificial e que a dignidade humana de adolescentes está acima de qualquer projeto de poder.

Estimamos, por fim, que a luta pela reversão de escolas cívico-militares em escolas civis no Amazonas seja desenvolvida como vitória contra a comunicação de submundo e pela própria sobrevivência da democracia brasileira no chão de escola da maior metrópole do Norte. Garantir que o espaço educativo permaneça como território de liberdade, crítica e respeito à pluralidade é o caminho para que a educação cumpra sua função constitucional de pleno desenvolvimento das humanidades.

REFERÊNCIAS

ACOSTA, A. **O bem-viver**: uma oportunidade para imaginar outros mundos. Tradução de Tadeu Breda, São Paulo: Editora Elefante, 2016.

ALBUQUERQUE, R. *et al.* O bolsonarismo e a cólera nas redes sociais: reflexão e crítica sobre a comunicação de submundo. **Emancipação**, Ponta Grossa/PR, Brasil., v. 24, p. 1–18, 2024. DOI: 10.5212/Emancipacao.v.24.2422070.002. In <https://revistas.uepg.br/index.php/emancipacao/article/view/22070>. Acessos em 5 jan 2026.

ALE/AM. Modelo de Ensino Cívico-Militar. **LEI 7.724**. 17/07/2025. In <https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2025/14207/7724.pdf>. Acessos em 10 jan. 2026

ALVES, I. C.; ALBUQUERQUE, R. Bullying na escola: um estudo de caso no Cepi? Centro de Ensino em Período Integral de Aplicação? Iporá/GO. **Revista Sapiência: Sociedade, Saberes e Práticas Educacionais**, v. 13, p. 331-342, 2024.

ALTHUSSER, Louis. **Aparelhos Ideológicos de Estado**: nota sobre os aparelhos ideológicos de estado (AIE). 2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985.

APPLE, Michael W. **Educação e Poder**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.

_____. **Educando à Direita: mercados, padrões, Deus e desigualdade.** São Paulo: Cortez, 2003.

BAIRON, S. *et al.* **Coalizão Democrática: as eleições de 2022 e a garantia das instituições.** São Paulo: Alexa Cultural, Manaus: EDUA, 2021.

BOURDIEU, P. **O poder simbólico.** Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.

BRASIL. **Constituição Cidadã.** Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BURKE, Peter. **O que é história cultural?** Tradução de Sérgio Goes de Paula. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

BURKE, Peter.. **Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

BUSARELLO, F. R.; SANTOS, L. C. dos; PRADA, T. Deus, pátria e família: o tripé político-afetivo do ressentimento e o encontro com as fake news. *In: SAWAIA, B.; ALBUQUERQUE, R.; BUSARELLO, F. (Orgs.). Afeto & Autoritarismo.* São Paulo: Letra Selvagem; Manaus: Edua, 2023.

CAMPOS, A. S. **Jus Sive Potentia: Direito Natural e Individualização em Spinoza.** 2008. Tese (Doutorado em Filosofia) – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2008.

EMPOLI, G. **Os engenheiros do caos.** Tradução de Arnaldo Bloch. São Paulo: Vestígio, 2020.

EYSENBACH, G. **Infodemiology: The epidemiology of (mis)information [Internet].** *Am J Medicine* 2002; 113(9):763-765.

FARIA, G. *et al.* Fracasso escolar e reprovação: um debate necessário. **Revista Educação e Linguagem**, v. 11, p. 83-94, 2024.

JAMESON, F. **Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio.** São Paulo: Ática, 1996.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MP/AM). Despacho n.º 0706/2025/59 - PRODHED. Inquérito Civil n.º 06.2023.00000369-4. Manaus: MP/AM, 2025.

_____. Petição Inicial de Ação Civil Pública. 59ª Promotoria de Justiça de Manaus. Manaus: MP/AM, 2025.

MPAM. **Diário Oficial Eletrônico.** 1º de Dezembro de 2025. *In* <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://amazonas1.com.br/wp-content/uploads/2025/12/MPAM-COLEGIO-MILITAR.pdf>. Acessos em 10 jan. 2026.

PELICIOLI, A. C. **Violação de competência e desvio de função em escola cívico-militar.** 11/09/2025. *In* <https://www.conjur.com.br/2025-set-11/escolas-civico-militares-e-supremo-tribunal-federal/>. Acessos em 10 jan. 2026.

PERSPECTIVA MERCADO E OPINIÃO. Eleitores de Manaus rejeitam nomes ligados a Lula e Bolsonaro nas eleições de 2026. **Revista Cenarium**, 08/12/2025. In <https://revistacenarium.com.br/eleitores-de-manaus-rejeitam-nomes-ligados-a-lula-e-bolsonaro-nas-eleicoes-de-2026/>. Acessos em 5 de jan. de 2026.

PORTAL MELHOR ESCOLA. In <https://www.melhorescola.com.br/escola/ranking-nem/amazonas?page=2>. Acessos em 10 jan. 2026.

PROCTOR, R. N.; SCHIEBINGER, L. (Orgs.). **Agnotology: the making and unmaking of ignorance** Palo Alto: Stanford University Press, 2008.

SADER, E. *et al.* **Coalizão Democrática Vol. 2: O Bolsonarismo Pós-2022 e A Grande Tarefa de Reconstrução da Democracia**. 1. ed. Manaus/AM e Embu das Artes/SP: Edua e Alexa Cultural, 2023, v. 2, 84 p.

SANTANA, F. Eleitores de Manaus rejeitam nomes ligados a Lula e Bolsonaro nas eleições de 2026. **Revista Cenarium**, 08/12/2025. In <https://revistacenarium.com.br/eleitores-de-manaus-rejeitam-nomes-ligados-a-lula-e-bolsonaro-nas-eleicoes-de-2026/>. Acessos em 5 de jan. de 2026.

SANTOS, Isaías dos.; ALBUQUERQUE, R. Sofrimentos psíquicos da covid-19 e o extremismo político entre professores na Amazônia. **Revista EDUCAÇÃO E LINGUAGEM**, v. 10, p. 66-76, 2023.

SAWAIA, B. Prólogo. In: SAWAIA, B.; ALBUQUERQUE, R.; BUSARELLO, F. (Orgs.). **Afeto & Autoritarismo**. São Paulo: Letra Selvagem; Manaus: Edua, 2023. pp. 5-9.

SAWAIA, B.; ALBUQUERQUE, R.; BUSARELLO, F. (Orgs.). **Afeto & Autoritarismo: Expressões Psicossociais da Política Brasileira**. 1. ed. Taubaté/SP e Manaus/AM: Letra Selvagem e Edua, 2023.

SAWAIA, B. (Org.). **As artimanhas da exclusão: Análise psicossocial e ética da desigualdade social**. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

SEDUC. **Governador Wilson Lima lança o Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares**. Notícias Secom, 06/05/2025. In <https://www.seduc.am.gov.br/index.php/component/content/article/5984-governador-wilson-lima-lanca-o-programa-estadual-das-escolas-civico-militares?catid=133&Itemid=437>. Acessos em 5 de jan de 2026.

SIEBERT, S.; PEREIRA, I. V. A pós-verdade como acontecimento discursivo. **Linguagem em (Dis)curso**, v. 20, n. 2, p. 239–249, maio 2020.

SPINOZA, Baruch. **Obra Completa I: (Breve) tratado e outros escritos**. São Paulo: Perspectiva, 2014.

SPINOZA, Baruch. **Ética**. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.

STANLEY, Jason. **Como funciona o fascismo**. Trad. Bruno Alexander. Porto Alegre: L&PM, 2018.

VIVAS, F.; YAMAGUTI, B.; SATO, A. **Trama golpista**: dos 29 condenados pelo STF, 23 estão encarcerados ou em prisão domiciliar; veja lista. TVGlobo e GloboNews/BSB. 03/01/2026. *In* <https://g1.globo.com/politica/noticia/2026/01/03/trama-golpista-dos-29-condenados-pelo-stf-23-estao-encarcerados-ou-em-prisao-domiciliar-veja-lista.ghtml>. Acessos em 5 de janeiro de 2026.